

YETTISUV VILOYATINING G‘ARBIY XITOIY HUDUDLARI BILAN CHEGARADAGI VAZIYATLAR TARIXI (1897–1898-yillardagi hisobotlar asosida)

Buriyev Zavqiddin Toshpo‘lat o‘g‘li,
Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Buxoro davlat universiteti doktorant
boriyevzavqiddin@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427979>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Rossiya imperiyasining Yettisuv viloyati hamda unga chegaradosh Sin (Xitoy) imperiyasi hududlaridagi aholining o‘zaro ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy munosabatlari yoritilgan. Tadqiqotda ikki davlat o‘rtasidagi chegaralarning demarkatsiya qilinishi, hududiy bahslar (Oxotnichye qishlog‘i va Xabart-Asu dovoni misolida) hamda chegaraoldi hududlarida aholi migratsiyasi tahlil qilingan. Shuningdek, mahalliy aholining ruxsatnomasiz chegarani kesib o‘tishi, o‘zaro to‘qnashuvlar va Rossiya imperiyasi fuqarosi hisoblangan ko‘chmanchilarning Sin imperiyasi hududiga o‘tib ketish sabablari tarixiy hujjatlari asosida ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Yettisuv viloyati, Rossiya imperiyasi, Sin imperiyasi (Xitoy), Oxotnichye qishlog‘i, Xabart-Asu dovoni, chegara demarkatsiyasi, ko‘chmanchi aholi, Ili vodiysi, Peterburg shartnomasi, transchegaraviy migratsiya.

Abstract. This article examines the socio-economic and political relations between the populations of the Semirechye Oblast of the Russian Empire and the adjacent territories of the Qing (China) Empire during the late 19th and early 20th centuries. The study analyzes the history of border demarcation between the two states, territorial disputes (focusing on Okhotnichye village and the Khabart-Asu pass), and cross-border population movements. Furthermore, based on archival records, the paper highlights instances of unauthorized border crossings by local populations, cross-border skirmishes, and the flight of nomadic communities under Russian imperial rule into the territories of the Qing Empire.

Keywords: Semirechye Oblast, Russian Empire, Qing Empire (China), Okhotnichye village, Khabart-Asu pass, border demarcation, nomadic population, Ili valley, Treaty of Saint Petersburg, transboundary migration.

Аннотация. В данной статье рассматриваются социально-экономические и политические взаимоотношения между населением Семиреченской области Российской империи и сопредельных территорий Цинской (Китайской) империи во второй половине XIX – начале XX веков. В исследовании анализируются история демаркации границ между двумя государствами, территориальные споры (на примере селения Охотничье и перевала Хабарт-Асу), а также приграничная миграция населения. Кроме того, на основе архивных документов освещаются случаи несанкционированного пересечения границы местными жителями, взаимные столкновения и факты откочевок подданных Российской империи на территорию Цинской империи.

Ключевые слова: Семиреченская область, Российская империя, Цинская империя (Китай), селение Охотничье, перевал Хабарт-Асу, демаркация границы, кочевое население, Илийская долина, Петербургский договор, трансграничная миграция.

Kirish. Yettisuv viloyatining G‘arbiy Xitoy hududlari bilan chegarasi aloqa qilish uchun hech qanday tabiiy to‘siqlarni keltirib chiqarmagan. Yettisuv viloyati hududlari

aholisi va chegarada joylashgan Xitoy hududlari aholisi oʻzaro qarindoshlik jihatidan, xoʻjalik, savdo va boshqa sabablar tufayli oʻzaro bogʻlangan turli koʻchmanchi xalqlar boʻlib chegara hududlarida zich joylashgan edi. Shu sababli chegaradan oʻtib-qaytish uchun belgilangan tartibdagi ruxsatnomalarsiz harakatlanish holatlari tez-tez sodir boʻlib turgan. Chegaradan oʻtish uchun ruxsatnomalarni olish esa aholi uchun koʻpincha vaqt, pul va mehnat talab qilar edi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Rossiya imperiyasining Yettisuv viloyati hamda unga chegaradosh Sin (Xitoy) imperiyasi hududlaridagi aholining oʻzaro ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy munosabatlariqiyosiy tahlil, tarixiylik, tarixiy-tizimli yondashuv kabi bir qator usullar yordamida tahlil qilingan.

Natijalar tahlili. Albatta, Rossiya imperiyasi va Xitoy davlati chegarasida bu kabi hodisalar odatiy hol boʻlib, tub aholining fikriga koʻra, oʻz-oʻzidan biron bir qoidani buzish hisoblanmagan. Mahalliy aholining (tuzemlarning) u tomondan bu tomonga oʻtishi koʻp hollarda hech qanday yomon niyatlarsiz amalga oshirilgan. Masalan, qarindoshlar bilan koʻrishish, oʻzaro savdo-sotiq ishlari, turli hisob-kitoblar va boshqa noqonuniy boʻlmagan ehtiyojlar uchun chegarani kesib oʻtishgan. Ushbu jarayonlar garchi chegara postlar va chegara maʼmuriyatiga, shuningdek, sud amaldorlariga ayrim tashvishlar tugʻdirsa-da, chegaradagi tinchlikni va barqarorlikni buzish darajasidagi oqibatlariga olib kelmas edi.

Ammo ushbu ijobiy jihatlar bilan bir qatorda ayrim jinoyatkorona niyatlar bilan chegarani buzish holatlari ham kam emas edi. Ushbu holatlardan mol-mulkni zoʻrlik bilan tortib olish, talonchilik va chorva mollarini oʻgʻirlab haydab ketish kabi salbiy jarayonlar ham mavjud boʻlgan. Ushbu jarayonlar chegarada jiddiy muammolarni keltirib chiqargan. Ularga qarshi kurashda Rossiya imperiyasi postlari va chegara maʼmuriyati chorasiz boʻlib qolmoqda. Masalaning muamoli tomoni shundaki, Rossiya imperiyasining muhim postlari chegarada bir-biridan sezilarli masofada joylashgan boʻlib, ulardan yuboriladigan va atigi 3–4 kishidan iborat boʻlgan patrullar yashirincha chegaradan oʻtishning barcha holatlarini oldindan ogohlantira olmaydi. Agar yovuz niyatlilar ushbu postlar zanjirini yorib oʻtib, oʻz koʻchish joylariga kirib borishsa, maʼmuriyat ularni aniqlash va ushlariga har doim ham muvaffaq boʻlavermaydi. Buning bosh sababi, Rossiya imperiyasi yashaydigan mahalliy aholining oʻz dindoshlari va qarindoshlarini, hatto ular jinoyatchi boʻlsa ham, fosh qilishni istamasligidir.

Muhokama. Sin imperiyasi hukumati tomonidan chegara muammolarini hal etishda quyidagi masalalar salbiy oqibatlariga olib kelmoqda: birinchidan, Xitoy hukumatiga qarashli postlar chegarada tinchlikni saqlash ishida qoniqarsiz harakatlar va eʼtiborsizlik qilmoqda; ikkinchidan, ular Rossiya imperiyasi tomondan oʻtgan qochqinlar, chorva

o'g'rilari va barantachilarga nisbatan nihoyatda e'tiborsizdir, chunki 1897-yildagidek, o'tgan yillarda ham ular tomonidan biror marta ham o'tkinchi yoki barantachining ushlanishi holati qayd etilmagan, garchi Rossiya imperiyasi tomondan aniq faktlar bo'lgan taqdirda ham, chorva mollarini o'g'irlash va baranta holatlari ko'p bo'lgan; uchinchidan, Rossiya imperiyasi chegarachilari tomonidan taqdim etilgan faktlarni Xitoy postlari juda kamdan-kam hollarda qabul qilishadi, aksariyat hollarda esa ular Rossiya tomondan taqdim etilgan faktlarni qabul qilishdan har qanday yo'llar bilan bo'yin tovlashadi: goh kasallik yoki doimiy boshliqning yo'qligini bahona qilishsa, goh uning savodsizligi va hokazolarni vaj qilishadi. Xitoylik postlarning Rossiya tomondan berilgan jinoyat izlarni qabul qilishdan bosh tortganligi to'g'risida Yettisuv chegara ma'muriyati tomonidan doimo bayonnomalar tuziladi, bular hamda xitoyliklar tomonidan izlarni qabul qilganligi haqida ba'zan Yettisuv chegara ma'muriyatiga beriladigan juda ishonchsiz kvitansiyalar ma'muriyat tomonidan Rossiya imperiyasining konsulliklariga yuboriladi, biroq xitoyliklardan bunday hujjatlar bo'yicha hech qachon Rossiya imperiyasi fuqarolari uchun qoniqarli natijaga erishib bo'lmaydi, chunki xitoyliklar har doim Rossiyaning post boshliqlari tomonidan tuzilgan bayonnomalarning to'g'riligini shubha ostiga qo'yishadi, xitoyliklarning tilxatlari esa ko'pincha mutlaqo mos kelmaydigan mazmunda bo'lib chiqadi yoki umuman hech qanday imzosiz bo'ladi.

Shunday qilib, Xitoy post xizmatchilari gap rus fuqarolarining manfaatlariga tegishli bo'lganda shunchalik e'tiborsiz va bo'yin tovlovchi bo'lsalar-da, Xitoy hududidan sodir etilgan chorva o'g'riligi va baranta haqida gap ketganda o'ta yuqori e'tibor va hayratlanarli qat'iyat ko'rsatadilar: ular ko'pincha jabrlanuvchilardan hali ariza ham tushmasdan turib, agar chegarada biron bir iz mavjud bo'lsa, sodir bo'lgan va hatto sodir bo'lmagan o'g'riliklar haqida Rossiya imperiyasining chegara postlariga ma'lum qilishga shoshiladilar va aksariyat hollarda o'zlarining qat'iyatliligi tufayli faktlarni qabul qilganligimiz haqida tilxat olishga erishadilar. Mana shuning uchun ham, u tomonga va bu tomonga haydab ketilgan chorva mollari soni va o'g'riliklar o'zaro solishtirilganda, xitoyliklar doimo Rossiya imperiyasining fuqarolaridan jabr ko'rgan tomon bo'lib chiqadi.

Chegara hududlarida mavjud bo'lgan muamoli jarayonlarni quyidagi tarixiy manba materiallari ham tasdiqlaydi: "Chegara masalalariga nisbatan Xitoy hukumatining noto'g'ri munosabatda bo'layotganini yana bir bor tasdiqlaydigan boshqa bir noxush holat — bu bizning chegaraoldi tuzemlarimizning Xitoyga tez-tez qochib o'tishidir. Bizning tuzem aholimiz odatda u yerda mo'l-ko'l daromad topish ilinjida yoki davlat soliqlari va shaxsiy qarzlarni to'lashdan qochish hisobi bilan, yoki sodir etilgan jinoyatlar uchun rus qonunlari jazosidan qutulib qolishni ko'zlagan turli jinoyatkor shaxslar, yoxud o'zga mulki hisobiga oson va mo'l daromad olishni rejalashtirganlar qochib o'tadilar. Qochqinlarimiz chegaradan o'tib ko'zdan g'oyib bo'lishadi va ularni qidirish hamda bizga qaytarib berish

haqidagi barcha qonuniy talablarimiz samarasiz bo‘lib qolmoqda: Xitoy hukumati bizning qochqinlarni topa olmayapti, vaholanki biz ko‘pincha o‘z talablarimizda ularning chegaradan tashqaridagi aniq yashash joylarini ko‘rsatib beramiz. Ma‘muriyat esa Xitoy tomonga yanada qat‘iy talablar bilan murojaat qila olmaydi, chunki qochqinlar masalasi haligacha noaniq va tartibga solinmagan holatda qolmoqda hamda bunday talablarning foydasizligi ko‘rinib turibdi, e‘tirozlarni qondirishdan bo‘yin tovlashga muvaffaq bo‘lishadi, goh ularni isbotsiz deb topishadi, goh chegaradan tashqarida qayerda yashayotganligi noma‘lum bo‘lgan o‘sha qochqinlarimizning o‘zini javobgar qilib ko‘rsatishadi”. G‘arbiy Xitoyga qochib o‘tayotgan mahalliy aholi sonining tobora ortib borayotgani hamda Xitoy hukumati tomonidan Rossiya imperiyasining qonuniy talablari doimiy ravishda bajarilmayotgani mahalliy xalq ko‘z o‘ngida rus hokimiyatining obro‘siga sezilarli darajada putur yetkazishi mumkin, go‘yo rossiyaliklar xitoyliklar qarshisida chorasizdek ko‘rinib qolmoqda. Bunday vaziyat qolgan va Imperiyaga mutlaqo sodiq bo‘lgan aholi zimmasiga ikki jihatdan juda og‘ir yuk bo‘lib tushmoqda: 1) Xitoyga qochib ketgan shaxslarni rus fuqaroligi va soliq to‘lovchilar ro‘yxatidan chiqarish masalasi avvaldan paydo bo‘lgan bo‘lsa-da, shu vaqtgacha yakuniy yechimini topmagan, shu sababli chegaradan qochib ketgan, masalan, 5–19 yil oldin ketgan mahalliy aholi vakillari haligacha Imperiyaning soliq ro‘yxatlarida hisobda turibdi va ularning barcha davlat soliqlari va ijtimoiy majburiyatlari ularning qolgan hamjamiyatlari (yurtdoshlari) zimmasiga tushmoqda, bu esa ularning shusiz ham achinarli ahvolda kun kechirishiga sabab bo‘lmoqda; 2) Imperiya hududidan qochgan va norozi bo‘lgan jinoiy unsurlar nufuzli xitoyliklarning homiyligi va keng mehmondo‘stligidan foydalanib, o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda. 1897-yilgi hisobot hujjatida quyida jihatlarga e‘tibor qaratilgan: “ Rossiya imperiyasi hududini tark etgan bu aholi (sotqinlar), barcha yo‘llar va chiqish joylarini juda yaxshi bilgan holda, biz tomonga mohirlik bilan bosqinlar uyushtiradilar va yana chegara ortiga eson-omon qaytib ketadilar. Bular ko‘pincha xitoylik postlarning ko‘z o‘ngida sodir bo‘ladi, ular esa, yuqorida aytib o‘tilganidek, biz tomondan sodir bo‘layotgan barantalarni hech qachon sezmaydilar va biz tomondan kelgan izlarni qabul qilishdan har qanday yo‘llar bilan bo‘yin tovlaydilar. Bizning barcha e‘tirozlarimiz, shu sababli, har 8–9 yilda bir marta chegarada tashkil etiladigan favqulodda syezdlar (anjumanlar) muhokamasiga yuboriladi. Ammo bu syezdlarda ham xitoyliklar ba‘zan bizning e‘tirozlarimizni qondirishdan bo‘yin tovlashga muvaffaq bo‘lishadi, goh ularni asossiz deb topishadi”. Ushbu tarixiy manbalarda Rossiya imperiyasi hukumati harakatlari bilan umuman olganda, qochqinlar to‘g‘risidagi masala ijobiy tomonga o‘zgarganligi, hamda qochqinlar qisqa muddatda yo rus hududlariga qaytarilishi yoki imperiya fuqoroligidan chiqarilishi haqidagi ma‘lumotlar uchraydi.

1897-yilgi hisobotlarda chegara hududlarida quyidagi jarayonlar sodir boʻlganligi qayd etilgan: “Yettisuv viloyatining Gʻarbiy Xitoy mulklari bilan chegarasida alohida yirik hodisalar yoki siyosiy xarakterdagi voqealar sodir boʻlmadi; faqat chegara uchun odatiy boʻlgan hodisalar — oʻzaro chorva oʻgʻriligi va barantalar qayd etildi. Bular quyidagicha sodir boʻldi: bizning hududimizda xitoylik fuqarolar tomonidan 11 ta holatda turli turdagi 270 dan ortiq chorva mollari oʻgʻirlangan va bunda ikki nafar rus fuqarosi boʻlgan qirgʻiz oʻldirilgan va biri yaralangan; bizning fuqarolarimiz esa Xitoy hududidan 31 ta holatda chorva oʻgʻirlangan, bunda xitoyliklarning arizasiga koʻra, jami 408 bosh chorva mollari haydab ketilgan. Chorva oʻgʻirlangan 31 ta holatning ichidan koʻproq yoki kamroq darajada haqiqatga yaqin boʻlganlari shunga oʻxshash faqat 20 ta oʻgʻrilik deb topildi, ulardan 6 ta holatda jabrlanuvchilar toʻliq qoniqish (tovon) oldilar, 5 ta ish kelgusi xalqaro syezdgacha qoldirildi, qolgan 8 ta ish esa hisobot yili oxiriga kelib hali ham tegishli sud hokimiyatlarimiz va konsullarimiz yurituvida edi, shu sababli bu ishlar qanchalik haqiqatga yaqinligi nomaʼlum. Bizning fuqarolarimizning xitoyliklarga nisbatan eʼtirozlarining asosiligi esa barcha eʼlon qilingan holatlarda olib borilgan surishtiruvlar bilan toʻliq isbotlangan, bu haqda oʻz vaqtida konsullarimiz ixtiyoriga maʼlum qilingan, biroq ularga 1897-yilda jabrlanuvchilarimizning birortasi uchun ham qoniqish undirish nasib etmadi”.

1898-yilgi hisobotlarda chegara hududlarida 1897-yilgi jarayonlarga oʻxshash ayrim voqealar sodir boʻlganligi qayd etilgan. 1898-yilda Yettisuv viloyatining Xitoy hududlari bilan chedarasida alohida yirik hodisalar sodir boʻlmadi, faqat Rossiya imperiyasining mahalliy aholisi(tuzem)ning Xitoyga qochishi boʻyicha bir nechta holatlar hamda u va bu tomonga odatiy chorva oʻgʻriliklari qayd etilgan.

Xitoy fuqarolari tomonidan 32 ta holatda jami 331 bosh ot va 116 bosh qoramol oʻgʻirlanganligi haqida ariza berildi; Rossiya imperiyasi tomonidan esa 12 ta holatda Xitoyga 127 bosh ot, 20 bosh qoramol va 2 bosh tuya haydab ketilgan. Bundan tashqari, xitoyliklar tomonidan uchta talonchilik holati boʻyicha ariza berilgan boʻlsa, Rossiya fuqarolari tomonidan ikkita holat boʻyicha ariza berilgan.

Xulosa. Xitoyliklar bilan bogʻliq ishlarning bir qismi arizalarning ahamiyatsizligi sababli, qisman esa jabrlanuvchilarning tovon olishi bilan tugatilgan. 1898-yilda talonchilik boʻyicha 2 ta ish va chorva oʻgʻriligi boʻyicha 6 ta ish yakunlandi. Qolgan xitoyliklarga oid ishlar boʻyicha maʼmuriyat tomonidan surishtiruvlar olingan boʻlib, ularning natijalari konsullarga maʼlum qilindi yoki tegishli sud hokimiyatlariga yuritish uchun topshirilgan. Rossiya fuqarolariga oid ishlardan esa faqatgina chorva oʻgʻriligi boʻyicha ikkita ish yakunlandi, qolgan ishlar boʻyicha tegishli maʼlumotlar oʻz vaqtida konsullarga yetkazildi, biroq ulardan 1898-yil oxirigacha javob boʻlmagan.

Yettisuv viloyati chegara hududlarida XIX asr oxirida sodir boʻlgan yirik voqealar qatoriga 1897-yil oʻtkazilgan chegara belgilarining davriy koʻrigini kiritish mumkin. 1896-yilda chegaraoldi Xitoy hukumati Rossiya imperiyasining fuqorolari boʻlgan qirgʻizlar tomonidan Oxotnichye qishlogʻidan shimolroq tushgan baʼzi chegara belgilari goʻyoki yoʻq qilingani va yer oʻlchovchi tomonidan boshqa yerga koʻchirilgani haqida ariza bergan edi, bundan maqsad goʻyoki Xitoy hududining bir qismini egallab olish boʻlgan, shu sababli chegara chizigʻini tekshirish qatʼiyatli Xitoy amaldorlari bilan har qanday anglashmovchiliklarga yoʻl qoʻymaslik uchun chegara chizigʻini tekshirish ishlarini tashkil etish muhim hisoblangan. Shuni nazarda tutgan holda, chegarani Oxotnichyedan to Xabart-Asu dovonigacha boʻlgan masofada tekshirish uchun maxsus amaldor xizmat safariga yuborilgan va u oʻziga berilgan ushbu topshiriqni muvaffaqiyatli bajargan.

Foydanilgan adabiyotlar roʻyxati:

- 1.Обзор Семиреченской области за 1897 г. – Верный, 1898. – С.73
- 2.Обзор Семиреченской области за 1898 г. – Верный, 1899. – С.75